

THE AMBIGUOUS AND THE SINGULAR IN FREGE AND RUSSELL'S PUZZLES: THE PARADOX OF ANALYSIS AND WHAT GEORGE IV WANTED TO KNOW ABOUT SCOTT.

LO AMBIGUO Y LO SINGULAR EN LAS APORÍAS DE FREGE Y RUSSELL: LA PARADOJA DEL ANÁLISIS Y LO QUE JORGE IV QUERÍA SABER SOBRE SCOTT.

ALEJANDRO MATUS

SUMMARY. The controversy on how to deal with Frege's puzzle about Leibniz's Law (about whether the cognitive value of $a = a$ becomes essentially equal to that of $a = b$, if $a = b$ is true) is treated, starting from the analysis of the sentence proposed by Russell: "George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley", and similar ones. It is emphasized how the logical formalization of an ambiguous expression of ordinary language, in no way has the capacity by itself to transform that ambiguity into a singular, more exact proposition. A precise awareness of the difference between the knowledge provided by an ambiguous expression and the extended information, in the form of conjectures, offered by the singular expressions issued from it, is necessary. By not taking this into account, indeterminate expressions, which are valid as a logical possibility, with the application of Leibniz's Law, inadvertently become considered as having a truth value that belongs exclusively to the singular propositions with which they are confused when appealing to additional information that these expressions do not provide independently. To avoid this, a simple extension to the enunciation of Leibniz's Law is proposed.

RESUMEN. Es tratada la controversia de cómo afrontar la aporía de Frege acerca de la Ley de Leibniz (sobre si el valor cognoscitivo de $a = a$ se torna esencialmente igual al de $a = b$, si $a = b$ es verdadera), partiendo del análisis de la oración propuesta por Russell: "Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley", y otras similares. Se enfatiza cómo la formalización lógica de una expresión ambigua del lenguaje ordinario, de ninguna manera tiene la capacidad por sí misma de transformar esa ambigüedad en una proposición singular, más exacta. Es necesaria una conciencia precisa de la diferencia entre el conocimiento que proporciona una expresión ambigua y la información ampliada, a manera de conjeturas, que ofrecen las expresiones singulares emitidas a partir de aquella. Al no tomar eso en cuenta, expresiones indeterminadas, que tienen validez como posibilidad lógica, con la aplicación de la Ley de Leibniz pasan a ser inadvertidamente consideradas como teniendo un valor de verdad que es propio exclusivamente de las proposiciones singulares con las que son confundidas, al apelar a una información adicional que no aportan estas

expresiones independientemente. Para evitarlo, se propone una sencilla ampliación a la enunciación de la Ley de Leibniz.

KEYWORDS: FREGE'S PUZZLE _ RUSSELL'S PUZZLE _ LEIBNIZ'S LAW _ AMBIGUITY AND SINGULARITY _ INFORMATION _ PARADOX OF ANALYSIS _ SEMANTICS _ MEANING AND REFERENCE _ DESCRIPTIONS _ FALLACIES _ CONTRADICTIONARY AND CONTRARIES _ ORDINARY AND LOGICAL LANGUAGE _ QUINE _ OPAQUE AND TRANSPARENT PROPOSITION _ DE RE AND DE DICTO _ READING _ TRUTH _ EXCLUSIVE DISJUNCTION _ KNOWLEDGE

PALABRAS CLAVE: Problema de Frege _ Problema de Russell _ Ley de Leibniz _ Ambigüedad y singularidad _ Información _ Paradoja del Análisis _ Semántica _ Significado y referencia _ Descripciones _ Falacias _ Contradictorios y contrarios _ Lenguaje ordinario y lógico _ Quine _ Proposición opaca y transparente _ Lectura de re y de dicto _ Verdad _ Disyunción exclusiva _ Conocimiento

In this paper, the controversy of how to approach Frege's puzzle referred to Leibniz's Law (about how it is possible for any equality such as $a = b$ to express knowledge), is dealt with, based on the analysis of the sentence proposed by Russell: "George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley", and other similar ones.

En este escrito es tratada la polémica de cómo abordar la aporía de Frege, referida a la ley de Leibniz (acerca de cómo es posible que una igualdad tal como $a = b$ exprese conocimiento), partiendo del análisis de la oración propuesta por Russell: "Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley", y otras similares.

The need for a clear awareness of the differentiation between an ambiguous sentence and the singular propositions emitted as hypotheses from it is highlighted. We talk about how it is a frequent mistake to confuse the information provided by the amphibological expression with the extended information offered by derived singular expressions.

Se destaca la necesidad de una clara conciencia acerca de la diferenciación entre una oración ambigua y las proposiciones singulares emitidas como hipótesis a partir de aquella. De cómo es un error frecuente confundir la información que proporciona la expresión anfibológica con la información ampliada que ofrecen expresiones singulares derivadas.

The logical formalization of an ambiguous expression in ordinary language in no way has the capacity, by itself, to transform that ambiguity into a singular, more precise, and exact, proposition. When this is not considered, indeterminate expressions, which are valid as a logical possibility with the application of Leibniz's Law, inadvertently come to be considered as having a truth value that belongs exclusively to the singular propositions with which they are confused, by appealing to additional knowledge that those expressions do

not provide independently. Based on this, a simple extension to the enunciation of Leibniz's Law is proposed to avoid Frege's puzzle .

La formalización lógica de una expresión ambigua del lenguaje ordinario, de ninguna manera tiene la capacidad por sí misma de transformar esa ambigüedad en una proposición singular, más precisa y exacta. Cuando no se considera ello, expresiones indeterminadas, que tienen validez como posibilidad lógica, con la aplicación de la Ley de Leibniz pasan a ser inadvertidamente consideradas como teniendo un valor de verdad que es propio exclusivamente de las proposiciones singulares con las que son confundidas, al apelar a un conocimiento adicional que no aportan aquellas expresiones independientemente.

Se propone con base en ello una sencilla ampliación a la enunciación de la Ley de Leibniz para evitar la aporía de Frege.

1. We touch, then, the problem posed by Frege about the relationship $a = b$, of substitution of one symbol for another in any expression, which preserves the value of truth:

1. Tocamos, entonces, el problema planteado por Frege sobre la relación $a = b$, de sustitución de un símbolo por otro en cualquier expresión, que conserva el valor de verdad:

If the sign 'a' is distinguished from the sign 'b' only as object (here, by means of its shape), not as sign (i.e. not by the manner in which it designates something), the cognitive value of $a=a$ becomes essentially equal to that of $a=b$, provided $a=b$ is true. (Frege [4], p. 57)

Si el signo 'a' difiere del signo 'b' sólo como objeto (por su forma), no como un signo (esto es, no por la manera en que designa algo), el valor cognoscitivo de $a = a$ se torna esencialmente igual al de $a = b$, si $a = b$ es verdadera. (Frege [4], p. 4)

Frege tries to solve it by employing the distinction between meaning and denotation (i.e. reference) of a proposition (Frege, op.cit.). However Russell does not agree with such a proposal, since, according to him, if a denotative phrase C is chosen,

Thus it would seem that "C" and C are different entities, such that "C" denotes C; but this cannot be an explanation, because the relation of "C" to C remains wholly mysterious; and where are we to find the denoting complex "C" which is to denote C? Moreover, when C occurs in a proposition, it is not *only* the denotation that occurs ... Yet, on the view in question, C is only the denotation, the meaning being wholly relegated to "C". This is an inextricable tangle, and seems to prove that the whole

distinction of meaning and denotation has been wrongly conceived. (Russell [12], p. 487)

Frege lo trata de resolver mediante la distinción entre significado y denotación (i.e. referencia) de una proposición. (Frege, op. cit.)

Sin embargo Russell no está de acuerdo con tal propuesta, pues, según él, si se escoge una frase denotativa C,

Parecería que "C" y C son entidades diferentes, y tales que "C" denota C; pero esto no puede ser una explicación, porque la relación de "C" con C queda totalmente en el misterio; ¿y dónde hallaremos el complejo denotativo "C" que debe denotar a C? Además, cuando C figura en una proposición, no es sólo la denotación lo que figura... Sin embargo, según la tesis que examinamos, C sólo es la denotación, mientras que el significado queda totalmente relegado a "C". Esta es una maraña inextricable, y parece probar que la distinción entre significado y denotación ha sido concebida erróneamente. (Russell [12], p. 41)

In this regard, Russell proposes a puzzle for analysis: Given the expression

(1) George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley,

he says:

And in fact Scott was the author of Waverley. Hence we may substitute Scott for the author of "Waverley," and thereby prove that George IV wished to know whether Scott was Scott. Yet an interest in the law of identity can hardly be attributed to the first gentleman of Europe. (Ibid., p. 485)

Al respecto, Russell propone para su análisis una aporía (puzzle): Dada la expresión

(1) Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley,

dice:

Y, en efecto, Scott era el autor de Waverley. Luego, podemos sustituir "*el autor de Waverley*" por "*Scott*", y de este modo probar que Jorge IV quiso saber si Scott era Scott. Sin embargo, difícilmente puede atribuirse al primer caballero de Europa un interés por el principio de identidad. (Ibid., p. 38)

To resolve the puzzle, Russell gives a proposal of solution that consists in differentiating between primary and secondary occurrences in an expression.

According to his analysis, in the case of (1), there is more than one possible interpretation. And he considers two alternatives (ibid., p. 489):

(2)

George IV wished to know whether one and only one man wrote *Waverley* and Scott was that man.

(Which is the secondary occurrence of the expression "The author of *Waverley*").

(3)

One and only one man wrote *Waverley*, and George IV wished to know whether Scott was that man.

(Primary occurrence of "The Author of *Waverley*").

Para resolver la aporía, Russell da una propuesta de solución que consiste en diferenciar entre figuraciones (occurrences), primarias y secundarias en una expresión. Según su análisis, en el caso de (1) existen más de una interpretaciones posibles. Y pone a consideración dos alternativas (ibid., p. 43):

(2)

Jorge IV quiso saber si un hombre y sólo uno escribió *Waverley*, y si Scott era ese hombre.

(Que es la figuración secundaria de la expresión "El autor de *Waverley*").

(3)

Un hombre y sólo uno escribió *Waverley*, y Jorge IV quiso saber si Scott era ese hombre.

(Figuración primaria de "El autor de *Waverley*").

Russell rearranges (1) in the logical terms of the descriptions (2) or (3), without a subject and with existential uniqueness, implicitly treating propositions such as (2) and (3) as if (1) were expressed in other terms in (2) or in (3), as if these were variants of the same sentence, which might be equivalent to it, i.e. as internal occurrences of (1). Furthermore, he rules out a third option

(4) George IV wished to know whether Scott was Scott,

since

The proposition 'Scott was the author of *Waverley*' has a property not possessed by 'Scott was Scott,' namely the property that George IV wished to know whether it was true. Thus the two are not identical propositions. (ibid., p. 487)

Russell replantea (1) en los términos lógicos de las descripciones (2) o (3), sin un sujeto y con la unicidad existencial, tratando implícitamente a proposiciones tal cual (2) y (3) como si (1) estuviera expresado en otros términos en (2) o en (3), como si éstas fueran variantes de la misma oración, que pudieran ser

equivalentes a ella, i.e. como figuraciones internas de (1). Y, además, descarta como una tercera opción a

(4) Jorge IV quiso saber si Scott era Scott,

puesto que

La proposición 'Scott era el autor de Waverley' tiene una propiedad que no posee 'Scott era Scott': La propiedad de que Jorge IV quería saber si era verdadera. Luego, no son proposiciones idénticas. (Ibid., p. 41)

2. We propose a different approach to the problem, since we want to emphasize that, in reality, none of the propositions (2) or (3) is equal to (1). That, although the truth of one of them is enough to imply that (1) is true, the opposite is not a logical truth: the truth of (1) could not allow us to specifically determine the truth of either (2) or (3). Therefore, the logical equivalence, the double implication, does not occur with any, but only occurs the implication in one sense. Once the possible singular propositions have been pointed out, the truth or falsity of any, which of them adequately represents what George IV wanted to know, has to be established empirically.

2. Proponemos un abordaje distinto a la problemática, pues queremos destacar que, en realidad, ninguna de las proposiciones (2) o (3) es igual a (1). Que si bien basta la verdad de una de ellas para implicar como verdadero a (1), lo contrario no es una verdad lógica: la verdad de (1) no podría permitir determinar específicamente la verdad ni de (2), ni de (3). Por lo tanto, con ninguna ocurre la equivalencia lógica, la doble implicación, sino sólo la implicación en un sentido. Una vez puntualizadas las proposiciones singulares posibles, la verdad o falsedad de cualquiera, cuál de ellas representa adecuadamente lo que Jorge IV quería saber, tiene que ser establecida de una forma empírica.

We have proposed a similar answer (in this regard, Matus [8] can be consulted), referring to the expression

(5) The present King of France is not bald.

Se ha propuesto una respuesta semejante (al respecto, puede ser consultado Matus [8]), refiriéndonos a la expresión

(5) El actual rey de Francia no es calvo.

This answer is supported by the fundamental logical distinction between the contradictory and the contraries of a sentence, and between ambiguity and concretizing a proposition (singularizing it), and choosing empirically between exclusive alternatives.

Respuesta basada en la distinción lógica fundamental entre el contradictorio y los contrarios de una oración, y entre la ambigüedad y el concretizar a una proposición (singularizarla), y escoger empíricamente entre alternativas excluyentes.

We start with the distinction between two kinds of *ambiguity* or indeterminacy:

(A1) An expression that is significant, true or false, but has such a generality, *about its theme*, that from it can be derived two or more different propositions on that subject, specified, singular, mutually exclusive.

(A2) A non-significant expression.

Partimos de la distinción entre dos clases de *ambigüedad* o indeterminación:

(A1) La de una expresión que es significativa, verdadera o falsa, pero posee una generalidad tal, *acerca de su temática*, que a partir de ella se pueden derivar, especificar, dos o más proposiciones distintas sobre ese asunto, singulares, excluyentes entre sí.

(A2) La de una expresión no significativa.

Expressions like (1) and (5) are significant, and ambiguous because they do not specify their meaning among several possible alternatives on the subject they deal with; they are of type (A1). Likewise, they correspond to quantifiable propositional functions, so that, according to the calculus of propositions, they can adopt truth values.

Expresiones como (1) y (5) son significativas, y ambiguas por no especificar su sentido de entre varias alternativas posibles sobre el tema que tratan; son del tipo (A1). Asimismo, les corresponden funciones proposicionales cuantificables, por lo que, conforme al cálculo de proposiciones, pueden adoptar valores de verdad.

Russell does not take into account the differences between a general, ambiguous expression of type (A1), such as (1), and the concrete expressions where the fuzziness has been replaced by this or that singularity, with which the propositions (2) or (3) are generated, and are different from (1). As, for example, the more general sentence "Figure f is not a circle" is an expression not identical to any of its possible specifications, e.g., "Figure f is a square" or "Figure f is a triangle".

Russell no toma en cuenta las diferencias entre una expresión general, ambigua, de tipo (A1), como lo es (1), y las expresiones concretas donde la borrosidad ha sido sustituida por tal o cual singularidad, con lo que son generadas las proposiciones (2) o (3), diferentes de (1). Como, por ejemplo, la

oración más general "La figura f no es un círculo" es una expresión no idéntica a ninguna de sus especificaciones posibles, verbigracia, "La figura f es un cuadrado" o "La figura f es un triángulo".

Russell handles the term "interpretation" as the search for the correct, true way to handle a quantifiable ordinary language sentence as a proposition, which is logically determined by the secondary occurrence in a sentence. Thus, he considers that the true interpretation, the true meaning, of (1) is usually (2).

Russell maneja el término "interpretación" como la búsqueda de la forma correcta, verdadera, de manejar una oración del lenguaje ordinario, cuantificable como una proposición que es determinada de forma lógica por la figuración secundaria en una frase. Así, considera que la verdadera interpretación, el verdadero significado, de (1) normalmente es (2).

However, in fact, to make that kind of interpretation is to find a singular expression. That is, for example, to find for a quantifiable expression to which the operators $\exists x$ or $\forall x$ concern, a new singular expression $\exists!x$ ("There is one and only one x "; cf. Whitehead and Russell [15]), *descriptive*, which has a different, more concrete meaning, specific.

Sin embargo, en realidad efectuar ese tipo de interpretación es encontrar una expresión singular. Es decir, por ejemplo, encontrar para una expresión cuantificable a la que atañen los operadores $\exists x$, o $\forall x$, una nueva expresión singular $\exists!x$ ("Existe una y sólo una x "; cf. Whitehead y Russell [15]), *descriptiva*, que tiene un significado distinto, más concreto, específico.

No singularity is logically equivalent to that most ambiguous proposition to which it concretizes. No occurrence, primary or secondary, provides a logical equivalence with the analysandum; this one is more abstract, more imprecise, than any of those. Only one can be true, but it must always be understood as a specification and not an equivalence with the original sentence.

Ninguna singularidad es lógicamente equivalente a aquella proposición más ambigua a la cual concretiza. Ninguna ocurrencia, sea primaria o secundaria, proporciona una equivalencia lógica con el analysandum; éste es más abstracto, impreciso, que cualquiera de aquellas. Sólo una puede ser verdadera, mas siempre hay que entenderla como una especificación y no una equivalencia con la oración de origen.

The analysis of the sense of a general expression (A) *as such*, does not have to resort to its specifications, be they (A.a) XOR (A.b), XOR (A.c), etc. (with XOR = the exclusive disjunction, in Boolean terminology), since these have a different meaning than (A). Do not confuse the meaning of an ambiguous expression with that of its concretizations.

El análisis del sentido de una expresión general (A) *en cuanto tal*, no tiene que recurrir a sus especificaciones, sean (A.a) XOR (A.b), XOR (A.c), etc. (con

XOR = la disyunción exclusiva, en terminología booleana), dado que éstas tienen significado diferente a (A). No hay que confundir el sentido de una expresión ambigua con el de sus puntualizaciones.

3. Linsky states the proposition

(E) Oedipus wanted to marry his mother.

And he says:

Understood opaquely, what I have said is wildly false. But it can be understood transparently, and so understood, it is true. Oedipus did want to marry his mother, since he wanted to marry Jocasta. And who was Jocasta? His mother! Understood transparently, 'Oedipus wanted to marry his mother' means something like, 'Oedipus wanted to marry a person who, in fact, was his mother' ... the opaque interpretation is the more *natural* one. (Linsky, [7], pp. 74-75)

3. Linsky plantea la proposición

(E) Edipo quería casarse con su madre.

Y afirma:

Entendida de manera opaca, es manifiestamente falsa. Pero puede ser entendida de manera transparente, y entonces resulta verdadera. Edipo quería casarse con Yocasta; ¿y quién era ella? ¡Su madre! Por lo tanto, evidentemente, Edipo quería casarse con su madre. Entendida de modo transparente, "Edipo quería casarse con su madre" puede parafrasearse así: "Edipo quería casarse con una persona que, de hecho, era su madre". ... La interpretación opaca es ciertamente la más *natural*. (Linsky, [7], p. 315)

However, from what we have said, rather than *being understood as the same proposition in an opaque way*, the expression is singularized in *another* different proposition, in an opaque way. This is not a mere paraphrase, the same thing said in another way, since the sentence "Oedipus wanted to marry his mother" admits more than one singularity; at least two, mutually exclusive:

(E.1) Oedipus wanted to marry his mother and he knew that she was his mother.

XOR

(E.2) Oedipus wanted to marry his mother and he did not know that she was his mother.

Sin embargo, por lo que hemos dicho, más que *entendida como* la misma proposición de manera opaca, la expresión es singularizada en *otra* proposición distinta, de manera opaca. Ésta no es mera paráfrasis, lo mismo dicho de otra manera, puesto que la oración "Edipo quería casarse con su madre" admite más de una singularidad; al menos dos, excluyentes entre sí:

(E.1) Edipo quería casarse con su madre y sabía que era su madre.

XOR

(E.2) Edipo quería casarse con su madre y no sabía que era su madre.

Transparently specified the sentence is (E.1), and it is actually cognate to Russell's primary occurrence, and is false. Understood opaquely it is (E.2), and is akin to the secondary occurrence. And it is true.

Especificada de modo transparente es (E.1), y en realidad es afín a la ocurrencia primaria de Russell, y es falsa. Entendida de manera opaca es (E.2), y es afín a la ocurrencia secundaria. Y es verdadera.

(E) cannot –neither (1) nor (5)– be true and false at the same time, as it would violate the principle of contradiction. *By itself*, without resorting to formulating and checking (E.1), XOR (E.2) –the additional singular propositions that delimit it– (E) has no truth value (as long as it is not contradictory to a sentence that previously we know true or false), because it is indeterminate, as also occurs with (1) and (5).

(E) no puede –ni (1), ni (5)– ser al mismo tiempo verdadera y falsa, pues violaría el principio de contradicción. *En sí misma*, sin recurrir a formular y comprobar (E.1), XOR (E.2) –las adicionales proposiciones singulares que la precisan– (E) no tiene valor de verdad (siempre y cuando no sea contradictoria de una oración que previamente sabemos verdadera, o falsa), por ser indeterminada, como también ocurre con (1) y (5).

It is *ambiguous* any expression for the clarification, or contextualization, of which proceeds obtain (as various authors do by Russellian criteria, or by Fregean criteria, or any other type of consistent criteria) logically possible interpretations (actually, *singularizations*), derivable as *conjectures*, *hypotheses*, about what the communicator of the ambiguous sentence *meant*. That is, those singular propositions to which a truth value must first be attributed, before truth values can be assigned to the more imprecise expressions that they clarify.

Es *ambigua* toda expresión para cuyo esclarecimiento, o contextualización, procede que sean obtenidas (como diversos autores hacen, por criterios

rusellianos, o por criterios fregeanos, o cualquier otro tipo de criterios consistentes), las interpretaciones (en realidad, *singularizaciones*) lógicamente posibles, derivables como *conjeturas*, *hipótesis*, acerca de lo que el emisor de la oración ambigua *quiso decir*, o sea, aquellas proposiciones singulares a las que primero hay que atribuir un valor de verdad, antes de poder asignar valores de verdad a las expresiones más imprecisas a las que aclaran.

We can have a whole possible hierarchy of levels between the highest ambiguity and the ultimate specification of the expressions. For example,

Esto es, podemos tener toda una jerarquía posible de niveles entre la ambigüedad mayor y la especificación última de las expresiones. Por ejemplo,

- (A1) The ocean exists. (Contradictory with (B1) The ocean does not exist).
- (A2) The ocean x exists. (Contradictory with (B2) The ocean x does not exist).
- (A3) Ocean x is dark in region z. (Contradictory with (B3) Ocean x is not dark in region z.)
- (A4) Ocean x is not gray in region z. (Contradictory with (B4) Ocean x is gray in region z.)
- (A5) Ocean x is blue in region z. (Contradictory with (B5) Ocean x is not blue in region z.)
- (A6) Ocean x is dark blue in region z. (Contradictory with (B7) Ocean x is not dark blue in region z.)

- (A1) El océano existe. (Contradictorio con (B1) El océano no existe).
- (A2) El océano x existe. (Contradictorio con (B2) El océano x no existe).
- (A3) El océano x es oscuro en la región z. (Contradictorio con (B3) El océano x no es oscuro en la región z).
- (A4) El océano x no es gris en la región z. (Contradictorio con (B4) El océano x es gris en la región z).
- (A5) El océano x es azul en la región z. (Contradictorio con (B5) El océano x no es azul en la región z).
- (A6) El océano x es azul marino en la región z. (Contradictorio con (B7) El océano x no es azul marino en la región z).

In order to verify any of these propositions, we have to verify the most singular, (A6), that is, directly contemplate the color of the ocean x in the region z; we cannot, for example, see that one ocean exists and not notice its color, or see the ocean x in the z region and only verify that it is not gray, or that it is blue, without realizing that it is dark blue, and not sky blue. If (A6) is true, it makes expressions (A1) to (A5) true, but not vice versa. If it is not true, a certain number of options appear, opposite to A, where at least one of the alternatives B that excludes alternative A will be true, for example, "Ocean x does not exist", "Ocean x is gray in region z", or "Ocean x is green in region z", etc. The truth of some Ba of them can make true another set of expressions that are less specific than that Ba.

Para comprobar cualquiera de estas proposiciones, tenemos que comprobar la más singular, la (A6), es decir, contemplar directamente el color del océano x en la región z; no podemos, por ejemplo, ver que un océano existe y no advertir su color, o ver al océano x en la región z y sólo comprobar que no es gris, o que es azul, sin darnos cuenta que es azul marino, y no azul celeste. Si (A6) es verdadera, hace verdaderas a las expresiones (A1) a (A5), pero no viceversa. Si no es verdadera, aparece una cierta cantidad de opciones, opuestas a A, donde cuando menos alguna de las disyuntivas B excluyentes de A será verdadera, por ejemplo "El océano x no existe", "El océano x es gris en la región z", o "El océano x es verde en la región z", etcétera. La verdad de alguna Ba de ellas, puede hacer verdadero a otro conjunto de expresiones que sean menos específicas que esa Ba.

We emphasize that a quantified propositional function, ambiguous concerning a certain aspect, as long as its possible specifications are not considered, cannot be qualified as true or false (except, logically, when it is the contradictory of a proposition that we know to be true or false). Only when considering the singular propositions corresponding to that one, derived as *hypotheses* regarding the topic on which it deals (regarding what someone could have been meant, but *was not said*), if all of them were false, they would make such a function false, but if one were true, it would make that function true, for being part of a disjunction.

Recalcamos, una función proposicional cuantificada, ambigua respecto a un determinado aspecto, en tanto no se consideren sus especificaciones posibles, no puede ser calificada ni de verdadera ni de falsa (salvo, de manera lógica, cuando es la contradictoria de una proposición que sepamos verdadera o falsa). Sólo al considerar las proposiciones singulares correspondientes a aquella, derivadas como *hipótesis* respecto al tema sobre el que versa (respecto a lo que se pudo querer decir, mas *no se dijo*), si todas ellas fueran falsas, harían a tal función falsa, pero si una fuera verdadera, haría a esa oración verdadera, por ser parte de una disyunción.

Linsky says, regarding the propositions of Russell's analysis:

I believe that they give possible interpretations of (George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley), though certainly these interpretations are not the *natural* ones. (Linsky [7], p. 76).

While Russell claims that when we say (1), "we *normally* mean" (2) (Russell [12], p. 489; italics ours); but it is not a question, to begin the analysis, of adopting as a criterion how *natural* or not one or the other interpretation is, or if we *normally* mean so or not; but, first, what are the logically possible singular interpretation options of an ambiguous proposition, either in logical language or in ordinary language and, then, which of them is true in fact. For example, when is clarified by the author of the same, be or not its singularization normal or

natural. And it is the case that those interpretations that specify an ambiguous locution are logically totally different from such a locution, they are outside of it.

Linsky dice, respecto a las proposiciones del análisis de Russell:

Yo creo que proporcionan posibles interpretaciones de ('Jorge IV deseaba saber si Scott era el autor de *Waverley*'), aunque ciertamente estas no son las *naturales* (Linsky [7], p. 316).

Mientras que Russell afirma que, cuando decimos (1), "*normalmente* queremos decir" (2) (Russell [12], p. 43; cursivas nuestras); pero no se trata, para empezar el análisis, de adoptar como criterio cuán *natural* o no sea una u otra interpretación, o si *normalmente* queremos decir eso o no; sino, primero, cuáles son las opciones de interpretación singular lógicamente posibles de una proposición ambigua, sea en el lenguaje lógico o en el lenguaje ordinario y, luego, cuál de ellas en los hechos es verdadera, por ejemplo al ser aclarada por el autor de la misma, sea o no sea su singularización lo normal o lo natural. Y es el caso que esas interpretaciones que especifican una locución ambigua son de manera lógica totalmente distintas de tal locución, están fuera de ella.

Seen from another angle, when a sentence P has another sentence $\neg P$ as contradictory, with an ambiguous predicate, to the latter corresponds, at least, two propositions with singular predicates contrary to P. Only when $\neg P$ exclusively corresponds to a singular proposition that is contrary to P, then $\neg P$ is unambiguous. To "d is mortal", which has a singular predicate, corresponds the contradictory, singular predicate, "d is non-mortal" (i.e. "d is immortal"). Singular, because "d is immortal" is also the only opposite. And only in these cases, the truth value of P syntactically determines the truth value of $\neg P$.

Visto desde otro ángulo, cuando una oración P tiene como *contradictoria* a otra oración $\neg P$ con predicado ambiguo, a ésta última corresponden al menos dos proposiciones con predicados singulares *contrarias* a P. Sólo cuando a $\neg P$ le corresponde únicamente una proposición singular que es contraria a P, entonces $\neg P$ no es ambigua. A "d es mortal", que posee predicado singular, le corresponde el contradictorio, de predicado singular, "d es no mortal" (i.e. "d es inmortal"). Singular, debido a que "d es inmortal" es también el único contrario. Y nada más en estos casos, el valor de verdad de P determina sintácticamente el valor de verdad de $\neg P$.

Whether they are expressed opaquely or transparently, directly or indirectly, or with a primary or secondary occurrence, the truth or falsity of each of the specific options depends on empirical verification, when there is more than one option of singular propositions contrary to each other, which Kant calls *polytomy* (Kant [5], section 113), and not from mere logical analysis, which, alone, cannot find in those possible options which of them is true or false. Different from the dichotomy, when there is only one option of a singular proposition contrary to the starting one.

Sean expresadas de manera opaca o transparente, directa o indirecta, o con figuración primaria o secundaria, la verdad o falsedad de cada una de las opciones concretas depende de la comprobación empírica, cuando exista más de una opción de proposiciones singulares contrarias entre sí, lo que Kant llama *politomía* (Kant [5], sección 113), y no del mero análisis lógico, el cual aislado no puede hallar en esas posibles opciones cuál de ellas es verdadera o falsa, distinto a la dicotomía, cuando existe solamente una opción de proposición singular contraria a la de partida.

We have that (1) is a mere negation of

(N) George IV did not wish to know whether Scott was the author of Waverley.

It is the contradictory of it, while (2) and (3), in addition to the mere contradiction to (N), add something, *more information*, that is, they are the contraries. And they have an exclusive disjunction between them. Only one can be true if it is false (N); and the other is false.

Tenemos que (1) es mera negación de

(N) Jorge IV *no* quería saber si Scott era el autor de Waverley.

Es su contradictorio, mientras que (2) y (3), además de la mera contradicción a (N), agregan algo, *más información*, esto es, son los contrarios. Y les toca una disyunción exclusiva entre ellos. Sólo uno puede ser verdadero en caso de ser falso (N); y el otro es falso.

4. In another example, given by Forbes [3], it is stated, regarding the Comic:

Superman is identical to Clark Kent.

Lois Lane believes that Superman can fly.

(6) So, Lois Lane believes that Clark Kent can fly.

4. En otro ejemplo, dado por Forbes [3], se plantea, respecto al Cómico:

Supermán es idéntico a Clark Kent.

Luisa Lane cree que Supermán puede volar.

(6) Entonces, Luisa Lane cree que Clark Kent puede volar.

Proposition (6) has a certain degree of generality *with respect to its theme*, Lois belief, which can be further delimited by applying, for example, Frege's distinctions between direct or indirect denotation, ordinary or oblique use, Russell's differentiation between primary and secondary occurrence, or

Carnap's distinction between intension and extension [2]; or Quine's differentiation between designative and non-designative, or transparent and opaque ([10] and [11]), or by various authors between wide and narrow scope, or the distinction introduced by Abelardo between de re and de dicto reading (cf. [1], pp. 255 et seq.). Thus we obtain at least two different singular propositions.

La proposición (6) tiene cierto grado de generalidad *respecto a su temática*, la creencia de Luisa, que aún puede ser acotada más, aplicando, por ejemplo, las distinciones de Frege entre denotación directa o indirecta, uso ordinario o uso oblicuo, de Russell entre figuración primaria y secundaria, o de Carnap entre intensión y extensión [2]; o de Quine entre designativo y no designativo, o transparente y opaco ([10] y [11]), o por diversos autores entre alcance amplio y estrecho, o la distinción introducida por Abelardo entre lectura de re y de dicto (cf. [1], pp. 255 y ss.). Obteniéndose así, al menos, dos proposiciones singulares distintas.

For instance, on the one hand, a de re reading is proposed, considering it the one that allows the unrestricted substitution of identical terms. And, in effect, it is an interpretation option, by generating a new expression based on Leibniz's Law. And, on the other hand, the de dicto reading does not allow substitution (Cf. Kvat [6], Yalcin [16]).

Es propuesta, por ejemplo, por un lado, una lectura de re, considerándola la que permite la sustitución irrestricta de los términos idénticos. Y, en efecto, ella es una opción de interpretación, al generar una nueva expresión con base en la Ley de Leibniz. Y, por otro lado, la lectura de dicto, que no permite la sustitución (Cf. Kvat [6], Yalcin [16]).

But keep in mind that, if one wants to go beyond imprecision, neither of the two readings can be limited to reading the ambiguous expression, since you have to generate at least one new different singular expression, de re or de dicto, exclusionary of the expression (de dicto or de re) generated from that other reading that is complementary to it; and it cannot be avoided this complementary reading from also occurring validly and at the same time. In this way, two or more different possible propositions, new and singular, related to the expression, that differ from (6), and that are logically coherent in themselves, although contrary, exclusive, can be generated simultaneously, from which it is necessary to choose with an empirical basis, which of them is the true one.

Pero hay que tener en cuenta que, si es que se quiere ir más allá de la imprecisión, ninguna de las dos lecturas se puede limitar a leer la expresión

ambigua, pues se tiene que generar al menos una nueva expresión singular distinta, de re o de dicto, excluyente de la expresión de dicto o de re nacida a partir de esa lectura que le es complementaria; y no puede impedir que ocurra también esta lectura complementaria válidamente y al mismo tiempo. Se pueden generar así coetáneamente dos o más proposiciones distintas posibles, nuevas y singulares, relacionadas con la expresión, que difieren de (6), y que son lógicamente coherentes en sí mismas, aunque contrarias, excluyentes, entre sí, de las cuales corresponde escoger, con base empírica, cuál de ellas es la que procede como verdad.

For example, taking into account the approach of "personification" in Forbes [3],

(6a) Lois Lane believes that Clark Kent, whatever his personification is, can fly.

XOR

(6b) Luisa Lane believes that Clark Kent, thus personified, can fly.

Por ejemplo, atendiendo al planteamiento de "personificación" en Forbes [3],

(6a) Luisa Lane cree que Clark Kent, sea cual sea su personificación, puede volar.

XOR

(6b) Luisa Lane cree que Clark Kent, así personificado, puede volar.

It is a mistake to believe, implicitly or explicitly, that (6) *itself* has the meaning that (6a) or (6b) does, that it provides the same *information* as (6a) or (6b), when in fact it has a more doubtful meaning, and can only lead to the generation of several new, different, more singular meanings –as when specificated as (6a)– by adding information. Since, actually, (6) can also be singularized as (6b), with the contribution of other different additional information.

Es un error creer, implícita o explícitamente, que (6) tiene *en sí misma* el sentido que tiene (6a) o (6b), que proporciona la misma *información* que (6a) o (6b), cuando en realidad tiene un sentido más dudoso, y únicamente puede dar pie a generar varios sentidos nuevos, distintos, más singulares –como al ser especificado cual (6a)– adicionando información. Puesto que, en realidad, (6)

también puede ser singularizado, con la aportación de otra información adicional distinta, como (6b).

(6) is consistent and complementary, on the one hand, with (6a) and, on the other, with (6b), while the last two are contrary to each other. Any one of them is a new proposition, reached conjecturally from the more general expression, and such that it contains, semantically, extended information about it. But that is all that the hypothesis of the logically possible reaches, because deciding which of them is the true proposition is a matter purely based on experience. Being, for instance, due to the approach of the Comic, (6a) the true one.

(6) es consistente y complementaria, por un lado, con (6a) y, por el otro, con (6b), mientras que las dos últimas son contrarias entre sí. Cualquiera de ellas es una nueva proposición, alcanzada conjeturalmente a partir de la expresión más general, y tal que contiene, semánticamente, información ampliada respecto a ésta. Pero hasta ahí llega la hipótesis de lo lógicamente posible, porque decidir cuál de ellas es la proposición verdadera es una cuestión puramente basable en la experiencia. Siendo, por ejemplo, por el planteamiento del Cómic, la (6a) la verdadera.

Of course,

It is *not* a solution to the problem of referential opacity to say that when we apply the rule ... the flaw is that the major premise is one that Lois does not realize is true. No doubt her ignorance explains psychologically why she does not *draw the conclusion* that Clark can fly, in those very words, but it does not explain semantically how the inference rule can carry us from two truths to a seeming falsehood. (Forbes [3])

Desde luego,

No es una solución al problema de opacidad referencial decir que cuando aplicamos la regla ... la falla es que Luisa no se da cuenta de que la premisa mayor es verdad. Sin duda su ignorancia explica psicológicamente por qué ella no *saca la conclusión* de que Clark puede volar, en esas mismas palabras, pero no explica semánticamente cómo la regla de inferencia puede llevarnos desde dos verdades a una aparente falsedad (Forbes [3], traducción propia).

Undoubtedly, the flaw is not that Lois does not realize that the major premise is true. However, *semantically*, the *flaw* is that this is an ambiguous premise *regarding the issue* of belief (although not ambiguous regarding the identity of Clark and Superman), in the sense of not informing us about what Lois realizes.

En efecto, la falla no es que Luisa no se dé cuenta de que la premisa mayor es verdad. Sin embargo, *semánticamente*, la *falla* es que ésta es una premisa *ambigua respecto al tema de la creencia* (aunque no ambigua respecto a la identidad de Clark y Supermán), en el sentido de no informarnos acerca de aquello de lo que Luisa se da cuenta.

It is prejudiced to believe that, since we already know the true answer in advance, we have to choose only as a syntactically and semantically valid option, as the only choice of meaning –within an expression that is actually ambiguous in its information–, the option not indeterminate that fits that answer. And we believe that the others options are not valid as logical possibilities. For this reason, a syntactic or semantic path is sought that allows avoiding the alternative that we know, or believe, is a false answer, e.g., (4) or (6). But even though it is actually ambiguous, it is still, as such, a logically valid option, whose truth value can only be determined afterward, with its singularizations.

Es un prejuicio creer que, como nosotros ya sabemos de antemano la respuesta verdadera, tenemos que escoger sólo como opción válida sintáctica y semánticamente, como única elección de sentido –dentro de una expresión que en realidad es ambigua en su información–, la opción no indeterminada que se ajusta a esa respuesta, y creemos que las otras no son válidas como posibilidad lógica. Se busca por eso un camino sintáctico o semántico que permita evitar la alternativa que sabemos o creemos es una respuesta falsa, por ejemplo, la (4) o la (6). Pero con ser en realidad ambigua, no deja de ser una opción lógicamente válida *en cuanto tal*, cuyo valor de verdad sólo se puede determinar después, con sus singularizaciones.

Such prejudice is an invalid position if one wants to analyze such expressions since for this we must abide by what the utterance (4) or (6) says itself, and not appeal to additional knowledge, or information, or context, that we can have regarding the matter that such communication deals with, but that is not provided semantically by the analyzed sentence. If the expression examined does not tell us specifically if, for example, Lois knows or does not know if Clark is Superman (and the same is true for similar expressions), it is too much to assign directly, as the only true, one or another more singular meaning to that expression (6), because it is equivocal.

Tal prejuicio es una postura no válida si se quiere analizar tales expresiones, puesto que para ello hemos de atenernos a lo que dice la elocución (4), o la (6), en sí misma, y no apelar a un conocimiento o información o contexto adicional que podemos tener nosotros respecto al asunto del que trata tal comunicación, mas que no es proporcionada semánticamente por la oración analizada. Si la expresión examinada no nos dice en concreto si, por ejemplo, Luisa sabe o no sabe si Clark es Supermán (y lo mismo vale para expresiones semejantes), está de más adjudicarle directamente como únicamente verdadero uno u otro sentido más singular a esa expresión (6), por ser equívoca.

Someone who does not know the previous history, or the context, of what proposition (1), or (5), or (6) refers to, that is, for example, the story of Oedipus or that of Superman, is in *a basic position concerning that sentence*: what is manifested in it is not necessarily enough to give it a certain circumscribed, singular meaning.

Alguien que no conozca la historia previa, o el contexto, de aquello a lo que se refiere la proposición (1), o la (5), o la (6), esto es, verbigracia, la historia de Edipo o la de Supermán, se encuentra en una *posición de base respecto a esa oración*, en la que no necesariamente basta lo manifestado en ella para darle un determinado sentido circunscrito, singular.

By *base information* we understand, then, semantically, the information that the amphibological expression itself strictly gives us; but this does not offer us the knowledge of what we can know, or not, by other means, for example, that Jocasta is the mother of Oedipus, or that Clark Kent is Superman. And therefore, for the receiver of the locution (1), limited to such a locution, (4) is a valid possibility of occurrence; and for the recipient of the sentence (6), (6b) is a valid possibility of occurrence. And, thus, two or more different new expressions can be particularized, derived from, and coherent with, the starting utterance, although opposed to each other. And after that, you can proceed to investigate in a practical way which of them corresponds to the truth and exclude their denials, for example, by reading Sophocles' Oedipus Rex, or the Superman comics.

Información de base la entendemos, entonces, semánticamente, como estrictamente la información que la expresión anfibológica misma nos da; pero ésta no nos ofrece el conocimiento de lo que podemos saber, o no, por otros medios, por ejemplo que Yocasta es la madre de Edipo, o que Clark Kent es Supermán. Y por lo tanto, para el receptor de la locución (1), limitado a tal locución, (4) sí es una posibilidad valedera de figuración; y para el receptor de la oración (6), (6b) sí es una posibilidad valedera de ocurrencia. Y así se

pueden particularizar dos o más expresiones distintas nuevas, derivadas de, y coherentes con, la expresión de partida, aunque opuestas entre sí. Y después de eso, ya se puede proceder a investigar de manera práctica cuál de ellas corresponde a la verdad, y excluir a sus negaciones, por ejemplo, leyendo el Edipo Rey de Sófocles, o los cómics de Superman.

Or, in a matter like (1), for example, directly asking the sender of the expression. It should be noted that, in this case, after applying *Leibniz's Law*, (4) is just as ambiguous a sentence *about its subject matter* as (1). For (4) may have more singular options, such as one similar to what Russell mentions: "This would be true, for example, if George IV had seen Scott at a distance, and had asked: 'Is that Scott?'" (Russell [12], p.489); I mean, if

(4.1a) George IV wished to know whether *Scott* (the person glimpsed) was *Scott* (the author of Waverley).

Or what is here equivalent,

(4.1b) George IV wished to know whether Scott (the person glimpsed) was the author of Waverley (Scott).

O bien, en un asunto como el (1), verbigracia, preguntando directamente al emisor de la expresión. Cabe destacar que, en este caso, después de aplicar la *Ley de Leibniz*, (4) es una oración igual de ambigua *en referencia a su asunto* que (1). Pues (4) puede tener opciones más singulares, como una parecida a lo que menciona Russell: "Esto sería verdadero, por ejemplo, si Jorge IV hubiese visto a Scott a distancia y hubiera preguntado: '¿Es ese Scott?' " (Russell [12], p. 43); es decir si

(4.1a) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona que era vislumbrada) *era Scott* (el autor de Waverley).

O lo que aquí es equivalente,

(4.1b) Jorge IV quiso saber si Scott (la persona que era vislumbrada) era el autor de Waverley (Scott).

Or, there is the alternative, without George IV previously knowing Scott's appearance, that someone would have pointed it out to him by saying "That's Scott", whereupon

(4.2a) George IV wished to know whether *Scott* (the person pointed out and named) *was* (the admired, and not another) *Scott* (the author of Waverley).

Or, equivalently,

(4.2b) George IV wished to know whether Scott (the person pointed out and named) was the (admired, and not another) author of Waverley (Scott).

O bien, existe la alternativa, sin Jorge IV conocer de base previamente la apariencia de Scott, que alguien se lo hubiera señalado diciéndole "Ese es Scott", con lo cual

(4.2a) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona señalada y nombrada) *era* (el admirado, y no otro) *Scott* (el autor de Waverley).

O, equivalentemente,

(4.2b) Jorge IV quiso saber si *Scott* (la persona señalada y nombrada) era el (admirado, y no otro) autor de Waverley (Scott).

Thus, the argument about substitution by the Leibniz principle would not necessarily prove that the ambiguous expression "George IV wished to know whether Scott was Scott" only has the possible specifiable sense that George IV wanted to talk about the principle of identity. And there would be at least 4 different hypotheses as options to singularize expression (1): (2), (3), (4.1), and (4.2).

Con ello, el argumento sobre la sustitución por el principio de Leibniz no probaría que, necesariamente, la expresión ambigua "Jorge IV quiso saber si Scott era Scott" tenga sólo el sentido posible especificable de que Jorge IV quiso hablar del principio de identidad. Y existirían, al menos, 4 hipótesis distintas como opciones para singularizar a la expresión (1): las (2), (3), (4.1) y (4.2).

Likewise, the two premises of the deduction (6) do not lead us in any way to a directly false or true expression, but, precisely, to the semantic ambiguity of that conclusion (6), to which correspond, subsequently, at least two more singular possibilities, mutually exclusive; one of which, then, will be true, and the other, or others, false. And this will make the expression (6) false or true until that moment of verification by practice.

Asimismo, las dos premisas de la deducción (6) no nos llevan de ninguna manera a una expresión directamente falsa o verdadera, sino, cabalmente, a la ambigüedad semántica de esa conclusión (6), a la cual le corresponden, ulteriormente, al menos dos posibilidades más singulares, excluyentes entre sí; una de las cuales, entonces sí, será verdadera, y la otra, u otras, falsa. Y ello hará, hasta ese momento de verificación por la práctica, también falsa o verdadera a la expresión (6).

5. The application of Leibniz's Law is correct in those cases. But *Leibniz's Law* would have to be *made explicit* as follows:

If $a = b$, an individual constant "a" can substitute for another individual constant "b"; or, where appropriate, if $x = y$, a variable "x" can replace another variable "y", in any proposition without altering its truth or falsity, *or its degree of ambiguity or singularity*.

5. La aplicación de la Ley de Leibniz es correcta en esos casos. Pero entonces habría que *explicitar la Ley de Leibniz* así:

Si $a = b$, una constante individual "a" puede sustituir a otra constante individual "b"; o bien, en su caso, si $x = y$, una variable "x" puede sustituir a otra variable "y", en cualquier proposición sin que se altere la verdad o falsedad de la misma, *o su grado de ambigüedad o singularidad*.

The incorrect thing is to consider that Leibniz's Law is the only possible communicative action to apply to expressions like (1) or (6), and therefore the only alternative that can be true. Even assuming that (4) is a valid logical derivation of (1), those singular propositions (2) and (3), plus the singular hypotheses derived from (4), would still exist as potentially valid, and the pragmatic choice would discard these last as the true option. In (1), since there is the substitution, logically, at most, it might be possible to formulate the ambiguity "Scott is Scott", but, as regards what George IV meant, this would still not be true or false, but exclusively a pertinent, but an indeterminate alternative, which would still need to be turned into singular. But, with the empirical verification, for example, the singularizations of the sentence (4) would be false, and therefore also this same sentence. And another option would be true, for instance, the particular formulation of existence and uniqueness (2) formulated by Russell.

Lo incorrecto es considerar que la Ley de Leibniz es la única acción comunicativa dable para aplicar a expresiones tipo la (1) o la (6), y por lo tanto la única alternativa que puede ser verdadera. Aun suponiendo que (4) sea una derivación lógica válida de (1), seguirían existiendo válidamente también como potenciales aquellas proposiciones singulares (2) y (3), más las hipótesis singulares derivadas de (4), y la elección pragmática descartaría a éstas últimas como la opción verdadera. En (1), puesto que existe la sustitución, de manera lógica, a lo más, podría ser posible formular la ambigüedad "Scott es Scott", pero, con respecto a lo que quiso decir Jorge IV, ello no lo sería aún como verdad o falsedad, sino exclusivamente como una alternativa procedente, pero indeterminada, a la que aún sería necesario singularizar. Pero, con la constatación empírica, por ejemplo, las singularizaciones de la oración (4) serían falsas, y por lo tanto también esta misma oración. Y sería verdadera otra opción, verbigracia, la formulación particular de existencia y unicidad (2) formulada por Rusell.

Thus, the sense of the expression (1) does not inform us what is the sense or the reference of the expressions (2) XOR (3), XOR the derivatives of (4). This has to be determined separately.

Así, el sentido de la expresión (1) no nos informa cuál es el sentido ni la referencia de las expresiones (2) XOR (3), XOR las derivadas de (4). Ésto se tiene que determinar aparte.

Then, from an ambiguous premise, an ambiguous conclusion is deduced by applying Leibniz's Law. While, from this conclusion are derived, not by logical implication, but as a logical possibility, as conjectures, singular propositions, for example, (6a) or (6b), whose truth value, as we have already mentioned, is found by experience, and cannot be inherited from (6). On the contrary, (6) inherits its truth or falsehood from the verification that at least one of the two, (6a) or (6b) is true. If both were false, (6) would be false. For in this, the sense is ambiguous, its truth is indeterminate until we determine the truth or falsity of the singular propositions that derive from it as logical possibilities (although not syntactically entailed), whose truth value can be directly verified.

Entonces, de una premisa ambigua se deduce, al aplicar la Ley de Leibniz, una conclusión ambigua. Mientras que, de ésta, se derivan, no por implicación lógica, sino como posibilidad lógica, como conjeturas, proposiciones singulares, por ejemplo, la (6a) o la (6b), cuyo valor de verdad, ya lo hemos mencionado, se encuentra por la experiencia, y no puede ser heredado de (6). Al contrario, (6) hereda su verdad o falsedad de la comprobación de que al menos una de las dos, (6a) o (6b) es verdadera. Si ambas fueran falsas, (6) sería falsa. Pues en ésta el sentido es ambiguo, su verdad es indeterminada hasta que determinamos la verdad o falsedad de las proposiciones singulares que de ella derivan como posibilidades lógicas (aunque no implicadas sintácticamente), cuyo valor veritativo sí puede ser comprobado directamente.

We emphasize, Leibniz's Law, of the substitutivity of the identical, does not actually create, in the type of cases analyzed, a Frege's puzzle, of referential opacity, *since it replaces the ambiguous with the ambiguous*. Although in other cases of application of the Law, especially in Modal Logic, there may still be issues in this regard that would be the motive of subsequent analysis.

Recalcamos, la Ley de Leibniz, de sustituibilidad de los idénticos, no crea en realidad, en el tipo de casos analizados, una aporía de Frege, de falla de sustitución aparente, *puesto que sustituye lo ambiguo con lo ambiguo*. Aunque en otros casos de aplicación de la Ley, sobre todo en la Lógica Modal, pueden seguir habiendo cuestiones al respecto que serían motivo de un análisis posterior.

If what you want to analyze correctly is the expression (1) *itself*, it is not appropriate to resort to particularizing it with expression (2), which is a different

one, but to verify aspects such as whether (1) is indeterminate, a definition, a description based on facts, or mere arbitrary convention, etc.

Si lo que se quiere analizar correctamente es la expresión (1) *en sí misma*, no es procedente recurrir a particularizarla con la expresión (2), que es otra distinta, sino verificar aspectos tales como si (1) es indeterminada, una definición, una descripción con base en los hechos, o mera convención arbitraria, etc.

Russell asserts,

(I) am persuaded that common speech is full of vagueness and inaccuracy, and that any attempt to be precise and accurate requires modification of common speech both as regards vocabulary and as regards syntax. (Russell [13], p. 387)

Afirma Russell,

"Yo estoy persuadido de que el lenguaje ordinario está lleno de vaguedad e inexactitud, y de que cualquier intento de ser preciso y exacto requiere la modificación del lenguaje ordinario, tanto en lo que hace al vocabulario como en lo que hace a la sintaxis" (Russell [13], p. 90).

From what we have said, *ordinary language*, common speech, has two types of vagueness, (A1) and (A2). To an inaccurate and *nonsensical* expression of ordinary language, neither can a meaning be given by wanting to restate it in a logical language. But an ordinary language expression *with* meaning, and ambiguity, without context *concerning the information it provides about a given subject*, can only be translated into logical language as a quantified propositional function, also ambiguous concerning the information it provides, and with meaning. It is a mistake, it is inaccurate, to believe that to be "precise and accurate" it is also necessary to express it as a singular proposition with respect to the theme, which is, as we have seen, an expression with additional information not coming from the ordinary language sentence that is being analyzed, nor of this sentence formalized as a quantified propositional function.

Por lo que hemos dicho, el *lenguaje ordinario* tiene dos tipos de vaguedad, la (A1) y la (A2). A una expresión inexacta y *sin* sentido del lenguaje ordinario, tampoco puede dársele un sentido queriendo replantearla en el lenguaje lógico. Pero a una expresión del lenguaje ordinario *con* significado, y ambigua, sin contexto *con respecto a la información que proporciona acerca de un asunto determinado*, sólo cabe traducirla al lenguaje lógico con una función proposicional cuantificada, también ambigua con respecto a la información que proporciona, y con significado. Es un error, es inexacto, creer que para ser "preciso y exacto" es también necesario expresarla como una proposición

singular respecto a la temática, la cual es, como hemos visto, una expresión con una información adicional no proveniente de la oración del lenguaje ordinario que está siendo analizada, ni de esta oración formalizada como una función proposicional cuantificada.

For a translator who tries to find the meaning of what she is translating, and translates it as faithfully as possible into the target language, if what she is translating is an expression with a certain degree of imprecision, what is desirable in order to betray the translated sentence as little as possible, is to search for, and generate, an expression in the target language with a similar degree of ambiguity. If the author she is translating did not go beyond this level of abstraction, the translator does not have to go beyond that level by interpreting with an unambiguous proposition, with more information, with more context, what she thinks that he meant more specifically in the sentence of provenance, but that even in the original language is ambiguous for its readers.

Para un traductor que trata de buscar el significado de aquello que está traduciendo y plasmarlo lo más fielmente posible hacia el idioma de destino, si lo que está traduciendo es una expresión con cierto grado de imprecisión, lo deseable, para traicionar lo menos posible a la oración traducida, es buscar y generar una expresión en el idioma de llegada con semejante grado de ambigüedad. Si el autor al que traduce no pasó de este nivel de abstracción, el traductor no tiene por qué traspasar tal nivel interpretando con una proposición sin ambigüedad, con mayor información, lo que él piensa que quiso decir aquél más en concreto, en la oración de partida, pero que incluso en el idioma original es algo ambiguo para sus lectores.

The interpretation of a sentence based on the expression of more singular propositions is not its meaning. The sense of an expression is that which is contained as information in the same expression, be it in an ordinary or logical language, without adding additional specifications, descriptions, generalizations, or inferences.

La interpretación de una oración con base en la emisión de proposiciones más singulares no es su sentido. El sentido de una expresión es aquél que está contenido como información en la misma expresión, sea en lenguaje ordinario o lógico, sin agregar especificaciones, descripciones, generalizaciones o inferencias adicionales.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONES

If with the analysis you want to determine the meaning or the reference of an expression, you must first find out the degree of generality, that is to say, of ambiguity or singularity, that such expression has. If it has a certain level of

imprecision, analyzing it in itself does not mean eliminating its indeterminacy by making it singular, giving it more context, but considering it in its real amphibology. If it were a specific expression of the last instance, that is to say, a singular proposition regarding the matter discussed, one could not go beyond it in its concretization. Otherwise, it is possible to analyze its possible singular options, derived, but different from it. And only to a specific, *singular* signification can truth values be assigned *directly*; and it is only after this action that we can determine, in the second instance, the truth value of the more general, propositional function quantified, to which they singularize about the topic.

Si con el análisis se quiere determinar el sentido o la referencia de una expresión, primero se tiene que averiguar el grado de generalidad, es decir de ambigüedad o singularidad, que tiene tal expresión. Si tiene un cierto nivel de imprecisión, analizarla en sí misma no pasa por eliminar su indeterminación al convertirla en singular, dándole más contexto, sino en considerarla en su real anfibología. Si fuera una expresión específica de última instancia, es decir una proposición singular, respecto al asunto tratado, no se podría ir más allá de ella en su concretización. En caso distinto, sí se puede analizar cuáles son sus opciones singulares posibles, derivadas, pero distintas de ella. Y sólo a una significación concreta, *singular*, se le pueden asignar valores de verdad *directamente*; y únicamente después de eso es que podemos determinar en segunda instancia el valor de verdad de la más general función proposicional cuantificada a la que singularizan acerca del tema.

Analysts tend to start from the underlying idea that imprecise expressions of the form (1) or (6) are already fully singularized by their normal or natural use, albeit implicitly, and they want to investigate the singularity that, they consider, those expressions possess by themselves. And that is why they try to find means to prohibit, syntactically or semantically, the singular propositions regarding (1) or (6) that do not coincide with the singular interpretation that they consider true. They have been trying to analyze amphibological expressions as if they were somehow singular propositions, either in common language or by the mere fact of posing them in a formal logical language, thereby excluding other legitimately obtainable singular propositions as hypotheses from the ambiguous sentence.

Los analistas tienden a partir de la idea subyacente de que las expresiones imprecisas de la forma (1) o (6) ya están plenamente singularizadas por su uso normal o natural, aunque de manera implícita, y quieren investigar cuál es esa singularidad que, consideran, poseen de por sí. Y por eso tratan de buscar medios para prohibir, sintáctica o semánticamente, las proposiciones singulares respecto a (1) o (6) que no coinciden con la interpretación singular que consideran verdadera. Han estado tratando de analizar a expresiones anfibológicas como si de algún modo fueran proposiciones singulares, ya sea en el lenguaje común o por el sólo hecho de plantearlas en el lenguaje lógico

formal, y que por ello excluyeran a otras proposiciones singulares legítimamente obtenibles como hipótesis a partir de la oración ambigua.

Sentence (1) –or (4), or (5), or (6)– is not a final precision, it may have a truth value, but this depends on one of its possible subsequent particulars being true, *by giving more context, information, in the form of singular propositions*, in which case that is also true; or none of them is true, in which case the most general one would also be false.

La oración (1) –o la (4), o la (5), o la (6)– no es una precisión final, puede tener valor de verdad, pero ello depende de que una de sus posibles particularidades subsiguientes sea verdad, *al otorgar un mayor contexto, información, en la forma de proposiciones singulares*, en cuyo caso también aquella es verdad; o bien ninguna de ellas sea verdad, en cuyo caso también la más general sería falsa.

The logical formalization of an ambiguous and significant expression from ordinary language, in no way has the capacity by itself to transform that ambiguity into a singular more accurate, proposition.

La formalización lógica de una expresión ambigua y significativa del lenguaje ordinario, de ninguna manera tiene la capacidad por sí misma de transformar esa ambigüedad en una proposición singular más precisa y exacta.

In approaches such as (1) or (6), which have to do with the so-called Paradox of Analysis, with Frege's puzzle, it is appropriate to avoid to believe (when there is more than one possible specification) that the truth of a singular expression is known with a merely syntactic or semantic consideration, as with the distinction between primary and secondary occurrences, or between opaque and transparent meanings, etc. In such cases, one has to resort additionally to empirical verification.

En planteamientos como (1) o (6), que tienen que ver con la llamada Paradoja del Análisis, con la aporía de Frege, procede evitar que, cuando existe más de una especificación posible, se crea que la verdad de una expresión singular se conoce con una consideración meramente sintáctica o semántica, como por ejemplo con la distinción entre figuraciones primarias y secundarias, o entre significados opacos y transparentes, etcétera. En tales casos, se tiene que recurrir adicionalmente a la comprobación empírica.

With the application of Leibniz's Law, there is no change in the truth value of expressions (1), (5), or (6), or similar, which, because they are ambiguous, do not have truth values by themselves. Thus, it is advisable to expand the statement of Leibniz's Law, to consider its application in cases of ambiguity in the expression. What can exist is, beyond the application of that Law, for each indeterminate utterance, two or more new singular propositions, with only one, at most, as true.

Con la aplicación de la Ley de Leibniz no hay cambio del valor de verdad de las expresiones (1), (5) o (6), o semejantes, las cuales, por ser ambiguas, no tienen por sí mismas valores de verdad. Así, es recomendable ampliar la enunciación de la Ley de Leibniz, para considerar su aplicación en los casos de ambigüedad en la expresión. Lo que puede haber es, más allá de la aplicación de esa Ley, para cada emisión indeterminada, dos o más nuevas proposiciones singulares, con sólo una, a lo más, como verdadera.

alejandromatusunfe020@gmail.com

REFERENCES

- [1] Abaelard Peter. Glosses on Peri hermeneias. Arens, Hans, ed., *Aristotle's theory of language and its tradition. Texts from 500 to 1750*, pp. 231-302. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1984.
- [2] Carnap Rudolph. Meaning and Necessity. A study in semantics and modal logic. The University Of Chicago Press. Chicago, 1947.
- [3] Forbes Graeme. Frege's Problem: Referential Opacity. *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://iep.utm.edu/referential-opacity/>
- [4] Frege Gottlob. "On sense and reference". Black Max, P. T. Geach ed. *Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege*, pp. 56-78. Basil Blackwell. Oxford. 1960.
- [5] Kant, Immanuel. Logic Jäsche, 1800. *Lectures on Logic*, J. M. Young ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- [6] Kvarn Igal. "The Hesperus-Phosphorus case". *Theoria*, vol. 50, issue 1, 1984.
- [7] Linsky Leonard. Referring. Routledge & Kegan Paul Limited, London 1967.
- [8] Matus Alejandro. On Russell's Puzzle 'The Present King of France is Not Bald'. July 2022. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/gb5f7>
- [9] Nelson Michael. The De Re/De Dicto Distinction. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 2019.
- [10] Quine Willard V. O. "Notes on Existence and Necessity. *The Journal of Philosophy*, XL, 1943, pp. 113-127.

- [11] ——— "Quantifiers and Propositional Attitudes". *The Journal of Philosophy*, vol. 53, 1956, pp. 177-187.
- [12] Russell Bertrand. On denoting. *Mind*, New Series, Vol. 14, No. 56, Oct. 1905, pp. 479-493. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/mind/XIV.4.479>
- [13] ——— Mr. Strawson on referring. *Mind*, Volume LXVI, Issue 263, July 1957, pp. 385–389. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/mind/LXVI.263.385>
- [14] Strawson P. F. On Referring. *Mind*, New Series, Vol. 59, No. 235, Jul. 1950, pp. 320-344. Oxford University Press,
<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.235.320>
- [15] Whitehead Alfred North, Russell Bertrand. "Incomplete symbols: Descriptions", 1910. Jean van Heijenoort ed. *From Frege to Gödel. A source book in mathematical logic, 1879-1931*, pp. 216-223. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1967.
- [16] Yalcin Seth. Quantifying in from a Fregean perspective. *Philosophical Review*, vol. 124, issue 2, 2015, pp.207–253.

REFERENCIAS

- [1] Abaelard, Peter. Glosses on Peri hermeneias. En Arens, Hans, *Aristotle's theory of language and its tradition. Texts from 500 to 1750*, pp. 231-302. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1984.
- [2] Carnap, Rudolph. Significado y necesidad. Un estudio de semántica y lógica modal. UNAM. México, 2019.
- [3] Forbes, Graeme. Frege's Problem: Referential Opacity. *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://iep.utm.edu/referential-opacity/>
- [4] Frege, Gottlob. "Sobre el sentido y la denotación". En *Simpson Thomas Moro, ed. Semántica filosófica: problemas y discusiones*, pp. 4-27. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 1973.
- [5] Kant, Immanuel. *Lógica Jäsche*. Ediciones Akal, Madrid, 2000.
- [6] Kvarn, Igal. "The Hesperus-Phosphorus case". En *Theoria*, vol. 50, número 1, 1984.
- [7] Linsky, Leonard. "Sustituibilidad y descripciones". En *Simpson, op. cit.*, pp. 303-317.

[8] Matus, Alejandro. Sobre la cuestión de Russell "El actual rey de Francia no es calvo". Julio 2022. DOI: 10.31219/osf.io/3qe5c.

[9] Nelson, Michael. The De Re/De Dicto Distinction. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2019.

[10] Quine, Willard V. O. "Notas sobre existencia y necesidad". En *Simpson, op. cit.*, pp. 121-138.

[11] ——— "Cuantificadores y actitudes proposicionales". En *Simpson, op. cit.*, pp. 217-230.

[12] Russell, Bertrand. "Sobre el denotar". En *Simpson, op. cit.*, pp. 29-48.

[13] ——— "Sobre la teoría de Strawson acerca del referir". En *Simpson, op. cit.*, pp. 87-93.

[14] Strawson, P. F. "Sobre el referir". En *Simpson, op. cit.*, pp. 57-86.

[15] Whitehead, Alfred North, Russell, Bertrand. "Incomplete symbols: Descriptions", 1910. Jean van Heijenoort ed. *From Frege to Gödel. A source book in mathematical logic, 1879-1931*, pp. 216-223. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1967.

[16] Yalcin, Seth. Quantifying in from a Fregean perspective. *Philosophical Review*, vol. 124, número 2, 2015, pp.207–253.

ALEJANDRO MATUS. CUPA, MEXICO CITY. C.P. 03100. MÉXICO.
E-mail address: alejandromatusunfe020@gmail.com